

Educação Fiscal: Um Mapeamento das Pesquisas Realizadas entre os Anos de 2020 e 2025

Fiscal Education: A Mapping of Research Conducted Between 2020 and 2025

Andréa Pavan Perin

Doutora em Educação Matemática pela UNESP/ Rio Claro e professora de Matemática na FATEC/Tatuí.

Patrícia Gláucia Moreno

Mestre em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo, Assessora IV e professora na FATEC/Tatuí.

Ana Júlia Moura

Estudante de Gestão Empresarial da FATEC/Tatuí.

RESUMO

Este texto é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida por uma estudante do NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal) da FATEC (Faculdade de Tecnologia) de TATUÍ, cujo objetivo foi realizar um mapeamento das pesquisas (mestrado e doutorado) desenvolvidas sobre Educação Fiscal entre os anos de 2020 e 2025 e compreender o conceito de educação fiscal presente nesses estudos. Tratou-se de uma Revisão Sistemática Narrativa de Literatura (RSL), pois essa metodologia é apropriada quando os estudos a serem considerados empregam diversas metodologias ou partem de diferentes conceituações teóricas, construtos e/ou relacionamentos. A busca foi realizada no repositório do Catálogo de Teses e Dissertações CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do qual concentrou-se nas Dissertações de Mestrado e nas Teses de Doutorado, com o filtro dos anos 2020 a 2025 e que tivessem como palavra-chave a educação fiscal. A análise revelou que essas pesquisas convergem ao apontar que a Educação Fiscal possui relevante potencial para a formação da cidadania e para o fortalecimento do controle social, embora ainda seja implementada de forma fragmentada, pontual. Além disso, indicam que abordagens pedagógicas contextualizadas e metodologias ativas ampliam o engajamento dos sujeitos, mas que a educação fiscal, isoladamente, não é suficiente para alterar comportamentos sem o fortalecimento da confiança institucional e da transparência estatal. Ademais, prevalecem análises pontuais e contextuais, com recortes temporais limitados, o que evidencia a necessidade de ampliação de pesquisas empíricas, interdisciplinares e de longo prazo, capazes de articular educação fiscal, economia comportamental e políticas públicas, contribuindo para a construção de estratégias mais eficazes de enfrentamento da sonegação e de fortalecimento da cidadania fiscal.

Palavras-chave: Educação Fiscal. Cidadania Fiscal. Pesquisa Bibliográfica.

ABSTRACT

This text is the result of a Scientific Initiation research project developed by a student from the NAF (Accounting and Tax Support Center) of FATEC (Faculty of Technology) of Tatuí. The research aimed to map master's and doctoral studies developed on Fiscal Education between 2020 and 2025 and to understand the concept of fiscal education present in these studies. It was a Narrative Systematic Literature Review (NSLR), as this methodology is appropriate when the studies considered employ diverse methodologies or are based on different theoretical conceptions, constructs, and/or relationships. The search was conducted in the repository of the CAPES Theses and Dissertations Catalog (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel), focusing on master's dissertations and doctoral theses, filtered for the years 2020 to 2025 and using "fiscal education" as a keyword. The analysis revealed that these studies converge in indicating that Fiscal Education has significant potential for citizenship formation and for strengthening social control, although it is still implemented in a fragmented and sporadic manner. Furthermore, they indicate that contextualized pedagogical approaches and active methodologies increase participant engagement, but that fiscal education alone is not sufficient to change behaviors without strengthening institutional trust and state transparency. In addition, the studies predominantly present localized and contextual analyses with limited time frames, highlighting the need to expand empirical, interdisciplinary, and long-term research capable of articulating fiscal education, behavioral economics, and public policies, thus contributing to the development of more effective strategies to combat tax evasion and strengthen fiscal citizenship.

Keywords: Tax Education; Fiscal Citizenship; Bibliographic Research.

1 | Introdução

É fundamental que um indivíduo possua conhecimentos sobre o sistema de tributação e sua relevância para a implementação de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Contudo, no contexto da Educação Fiscal, não se espera apenas a compreensão dos diferentes tipos de tributos. O objetivo vai além do domínio conceitual, buscando também o desenvolvimento do senso crítico dos estudantes, especialmente no que se refere aos seus deveres, obrigações e direitos enquanto cidadãos.

Visa-se com a Educação Fiscal que os estudantes compreendam o funcionamento da tributação brasileira e como é aplicado as obrigações fiscais e, principalmente o retorno a própria sociedade desses impostos.

Dada a relevância e pressupostos da educação fiscal, verifica-se a expressiva necessidade de sua implementação no contexto educacional. Como o enfoque da Educação Fiscal é desenvolver a criticidade dos estudantes, entende-se que ela pode modificar a percepção dos alunos sobre a sociedade, construindo conhecimentos, habilidades e competências para construir uma sociedade mais democrática, igualitária e consciente.

A educação fiscal desponta na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018, 2019) como temas pertinentes à educação básica o qual deve ser trabalhado por meio dos temas transversais contemporâneos. Este documento explica que os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional de educação ambiental (Lei nº 9.795/99), educação para o consumo, Educação Fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do currículo.

Dada a importância desse tema para a formação dos cidadãos e a sua inserção no currículo nacional, o objetivo deste estudo foi mapear pesquisas de mestrado e doutorado publicadas no Brasil, entre os anos de 2020 e 2025. A realização de uma pesquisa do tipo mapeamento sobre educação fiscal se justifica por contribuir para a sistematização de um campo de pesquisa ainda recente, identificando os contextos institucionais e acadêmicos em que as pesquisas sobre educação fiscal vêm sendo realizadas, bem como das áreas do conhecimento que têm se dedicado ao tema.

2 | Referencial Teórico

2.1 | Conceito de Educação Fiscal

Brasil (2014) explica que a Educação Fiscal é um conjunto de conhecimentos relacionados à função socioeconômica dos tributos e orçamentos públicos. Para o desenvolvimento do tema estabelece-se que a abordagem didático-pedagógica enfatize a importância do aprendizado da origem, da aplicabilidade e do controle dos recursos públicos. Além disso, orienta-se que essas informações sejam abordadas de forma interdisciplinar em um contexto cotidiano, priorizando o aprender na prática. Tal aprendizado pode acontecer, por exemplo, com a simulação de compra de um produto e interpretação das informações contidas na nota fiscal dessa movimentação financeira.

Entende-se, neste documento, a Educação Fiscal como um conjunto de conteúdos programáticos que devem ser abordados com a comunidade discente, de modo a ampliar a compreensão acerca de seus direitos e obrigações fiscais, possibilitando sua atuação como cidadãos participantes de uma sociedade organizada por normas pré-estabelecidas na relação Cidadão–Estado.

Para Veiga (2023), Educação Fiscal é a didática e a exposição dos conceitos da vida financeira. Nesse âmbito, busca-se conscientizar acerca dos impostos e tributos em que são arrecadados, além disso sua retificação para a própria população.

Embora reconheça a importância da educação fiscal, Martinez (2023), em seu estudo, enfatizou que os cidadãos ainda são inconscientes e não detentores de senso crítico acerca da temática fiscal e tributária de seu país. Para o autor, tal fato é resultado de uma decadente

qualidade educacional. Destaca ainda que o conhecimento fiscal por parte de toda a população corrobora para melhores condições de cidadania. Para o autor, a cidadania é compreendida como a capacidade de o indivíduo atuar como agente crítico e ativo em uma sociedade complexa e em constante evolução, compreendendo as realidades e os cenários que se apresentam.

2.2 | Importância da Educação Fiscal

A educação tem como finalidade a formação das futuras gerações, visando ao desenvolvimento da cidadania e à atuação crítica dos sujeitos na sociedade. De modo particular, a Educação Fiscal é indispensável por contribuir com o desenvolvimento de um cidadão que possua autonomia da gestão financeira, aspecto que, muitas das vezes é escasso. Além da gestão financeira, a Educação Fiscal é importante para que um indivíduo tenha ciência do direcionamento dos recursos públicos administrados pelos representantes político, de modo que o conhecimento não se restrinja às obrigações fiscais, mas inclua a compreensão das razões para seu cumprimento e dos benefícios gerados para a sociedade.

Nesse âmbito, o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), ressalta que o intuito dessa abordagem didático-pedagógica é desenvolver nos estudantes o pensamento crítico-reflexivo acerca da cidadania fiscal e a sua utilidade do dia-a-dia de uma sociedade detentora de direitos. O mesmo documento aponta não somente o déficit da Educação Fiscal brasileira, como também o aprendizado deficitário quanto aos tributos e sua destinação social. Essa problemática impede que haja uma democracia mais participativa no Brasil.

Portanto, destaca-se que a importância da inserção da Educação Fiscal no currículo não se restringe à aprendizagem de conteúdos sobre tributos, mas, sobretudo, à formação de cidadãos conscientes, reflexivos e críticos a cerca do tema.

2.3 | Histórico e Legislação

Gonçalves (2023) demonstra que a linha cronológica dos tributos estende-se desde ao culto aos deuses até a constituição federal de 1988, a qual organiza as leis vigentes do Estado. Assim, o autor ressalta a atemporalidade da função social dos tributos e como

eles vieram mantendo a igualdade social ao longo da história da sociedade humana.

O referido autor explica que na pré-história os povos tinham primitivas relações de organização social, não havia complexos contratos de igualdade. Contudo, a moeda de troca para serem agraciados pelas entidades divinas era sacrifícios ou oferendas, com o objetivo de assegurar proteção e atender outras necessidades da tribo. Ou seja, a idealização de pagar antes de receber, constitui a significância do pagamento de impostos, para que em troca tivessem a manutenção de sua sobrevivência.

No Feudalismo os tributos tinham uma relação direta de subordinação aos senhores feudais. Tal que, 50% do que era ganho no trabalho dos feudos ou no empréstimo de alguma máquina de seu senhor, era cobrado dos vassallos os impostos por utilizar as terras e implementos dos senhorios (Gonçalves, 2023).

Com os poderes monárquicos, a sociedade era estratificada por um sistema legal, que beneficiava predominantemente a nobreza. Nesse contexto de desigualdade, somente os reis e membros da aristocracia eram isentos de obrigações tributárias, enquanto a população que passava fome tinha o pagamento dos impostos como obrigação irrevogável. Essa distribuição desigual dos tributos contribuiu para o agravamento das tensões sociais, culminando na Revolução Francesa, marcada pela luta por igualdade, liberdade e fraternidade. (Gonçalves, 2023).

E, numa cronologia mais próxima do final do século XX, a Constituição Federal se tornou esse mediador fiscal da sociedade. Com intenção de estabelecer normativas em prol da democracia da tributação, expressando não somente os deveres de cidadania, como também os direitos constituídos por lei aos cidadãos (Gonçalves, 2023).

De acordo com os artigos 1º e 3º da Constituição Federal (Brasil, 2014), estruturam-se prerrogativas sociais em que devem ser promovidas para uma cidadania igualitária, reforçando a importância da Educação Fiscal nesse processo.

O artigo 1º traz os fundamentos da República e os valores essenciais a serem perseguidos e conservados, já o 3º trata dos objetivos fundamentais da Constituição Brasileira de 1988 (CF/88).

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – A soberania;

II – A cidadania;

III – A dignidade da pessoa humana;

IV – Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V – O pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Vê-se que o artigo 1º estabelece que a República Federativa do Brasil constitui-se como um Estado Democrático de Direito, fundamentado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, além de afirmar que todo poder emana do povo.

Referente ao 3º art.:

Exercer diretamente o poder popular implica participar do processo de planejamento, elaboração, controle e avaliação das políticas públicas, assumidas como objetivos fundamentais do Estado brasileiro, como prevê o art. 3º:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – Garantir o desenvolvimento nacional;

III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

No que se refere ao artigo 3º, este estabelece como objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização; a redução das desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. Exercer diretamente o poder popular, portanto, implica participar dos processos de planejamento, elaboração, controle e avaliação das políticas públicas, fortalecendo os princípios da cidadania e da justiça social.

Diante do exposto, observa-se que os tributos, ao longo da história da sociedade humana, assumiram diferentes significados e funções, transitando de práticas simbólicas e relações de subordinação para um instrumento regulado por princípios democráticos. Nesse percurso histórico, evidencia-se a atemporalidade da função social dos tributos e sua relevância para a promoção da igualdade social. Assim, fundamentada nos princípios constitucionais, a Educação Fiscal

apresenta-se como um elemento essencial na formação cidadã, ao possibilitar a compreensão dos direitos e deveres fiscais, do papel do Estado e da participação social, contribuindo para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, democrática e participativa.

2.4 | Objetivos da Educação Fiscal

A educação sempre é o principal meio para a resolução de diversas problemáticas de um país, especialmente por promover uma democracia mais participativa e justa. Nesse viés, a Educação Fiscal tem sua relevância em permitir que estudantes compreendam a aplicabilidade dos tributos no cotidiano e, desse modo exercer a cidadania. Nessa direção Geraldo (2011) explica que a conscientização dos cidadãos quanto seu papel na sociedade o torna mais assertivo em sua participação política, estreitando os laços entre o indivíduo e as políticas públicas oferecidas pela retificação dos tributos.

Para Covre (2002), a cidadania permite o agir politicamente na medida em que fornece ao indivíduo instrumentos para compreender a realidade social. Dá, ao indivíduo, possibilidade de reivindicar necessidades sociais básicas como: saneamento básico, saúde, educação, fim da discriminação sexual e racial. Nesse sentido, a conscientização acerca da função social dos tributos contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Em concordância Veiga (2023) afirma que a educação é o direito de todo cidadão e um motivador ao agregar conhecimentos e valores cívicos. Para a autora, o ser humano em desenvolvimento, precisa de repertório de conhecimentos sobre tributos, pois, ao adquiri-lo, pode aplicá-lo em prol da formação de uma sociedade mais igualitária para todos.

2.5 | Metodologias Práticas

Como ressaltado anteriormente, a Educação Fiscal é essencial para a formação de cidadãos que atuem de forma democrática e consciente. Para atingir tal patamar de criticidade, é necessário não só contar professores empáticos ao tema, mas, sobretudo, com abordagens pedagógicas que promovam o contato com conceitos sobre a tributação brasileira, bem como abordem a sua função social.

Para isso, faz-se necessária a articulação da teoria com prática cotidiana dos cidadãos acerca do tema, criando conexões entre o que é aprendido e o que pode ser aplicado, seja em situações compras, receber a nota fiscal, inserir o Cadastro da Pessoa Física (CPF) e até no momento do contribuinte declarar seus rendimentos anuais no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Nessa direção, Espírito Santo (2023) explica que atividades práticas dentro de um contexto de aprendizado são mais benéficas e de fácil associação aos alunos. Além disso, explica que a Base Nacional Curricular Comum, coloca a Educação Fiscal como possibilidade de trabalho dentro da área de conhecimentos da matemática por meio de estratégias como resolução de situações problemas, modelagem e ensino por projetos. Argumenta que a Educação Fiscal não é a temática de interesse de muitas pessoas, porém as metodologias ativas modificam essa perspectiva.

Morais *et al.* (2024), demonstraram possibilidade de abordar o tema Educação Fiscal adaptadas as redes sociais, as quais, enquanto mídias digitais, favorecem o contato com o assunto fiscal a partir de práticas imersivas mediadas pelas tecnologias. Dessa maneira, observa-se uma inovação nos processos de ensino-aprendizagem, ao atribuir maior aplicabilidade aos conteúdos estudados.

Outro exemplo, é a abordagem pedagógica de Espírito Santo (2023), a qual simulou um supermercado nas aulas de matemática. Ela elaborou um pequeno negócio, distribuindo uma moeda simbólica com a intenção dos alunos terem uma experiência com a atividade econômica, a nota fiscal e sua utilidade. Após a aplicação da atividade, concluiu que a melhor forma de consolidar aprendizados é oportunizar, aos alunos, a vivência de situações cotidianas.

Diante do exposto, entende-se que professores que trabalham com metodologia ativa, criam um ambiente propício à difusão dos conhecimentos fiscais, isto porque aproximam os alunos do modelo socioeconômico em que estão inseridos. Além disso, estabelecem a ligação entre os conhecimentos acerca da relação cidadão-Estado, legitimando o indivíduo como agente precursor para melhorias em seu meio social, proporcionando-lhe voz política para que tenha debates e posicionamento mais democrático, ao partir do momento em que adquire conhecimentos fiscais.

2.6 | Desafios da Educação Fiscal

Veiga (2023) destaca que apesar da relevância da Educação Fiscal para a formação de cidadãos conscientes, é notório que o seu ensino ainda é deficitário nas escolas brasileiras, o que evidencia a necessidade de mais estudos e orientações pedagógicas acerca do tema. A autora explica que as intempéries inflacionárias do país propiciam a escassez dos recursos, tratando a educação, de modo geral, em um segundo plano.

Na mesma direção, Lima (2019) analisa que, embora algumas gestões públicas tomem a educação com zelo e ressalta sua importância, outras prezam somente pelos números nos finais, sem considerar os conhecimentos necessários à formação da cidadania fiscal da população.

Na visão de Veiga (2023), esses conhecimentos seriam necessários para consolidar a cidadania fiscal, gerando um repertório de quais tributos são arrecadados, como é feita sua destinação e retificação à população por intermédio de políticas públicas.

Constata-se a existência de desafios para a implantação da Educação Fiscal e para o fortalecimento da cidadania fiscal. Entretanto, os impactos positivos dessa iniciativa tendem a ser permanentes, visto que a disseminação do conhecimento fiscal favorece a construção de uma sociedade mais crítica e participativa. Lima (2019) compartilha desse entendimento ao explicar que a educação amplia o horizonte do indivíduo e funciona como lente de compreensão sociedade. Nesse sentido, somente a educação é capaz de conscientizar o corpo social a acerca de seus direitos e deveres, promovendo maiores níveis de igualdade social. Para o autor, a educação, com foco na democracia e participação, norteia melhorias nos demais órgãos públicos.

3 | Procedimentos Metodológicos do Estudo

3.1 | Objetivos

Com a finalidade de investigar a produção acadêmica entre os anos de 2020 e 2025 sobre a Educação Fiscal e compreender o conceito de Educação Fiscal empregado nesses estudos, definiu-se os seguintes objetivos para o presente estudo.

- Investigar a produção Acadêmica sobre Educação Fiscal entre os anos de 2020 e 2025;
- Compreender o conceito de Educação Fiscal presente nessas produções;

3.2 | A pesquisa, questão de investigação e levantamento dos dados

Tratou-se de uma Revisão Sistemática Narrativa de Literatura (RSL) que segundo Siddaway, Wood e Hedges (2019) é apropriada quando os estudos a serem considerados empregam diversas metodologias ou partem de diferentes conceituações teóricas, construtos e/ou relacionamentos. Elas são um meio particularmente útil de unir estudos sobre diferentes tópicos para reinterpretação ou interconexão, podendo ser usadas para fornecer uma descrição histórica do desenvolvimento da teoria e da pesquisa sobre um tópico.

O estudo foi realizado seguindo as diretrizes propostas por Kitchenham e Charters (2007) para a realização compreendendo três fases: planejamento, processo e relato de resultados. Na fase de planejamento, foi elaborado um protocolo para a busca de dissertações e teses acerca do tema Educação Fiscal. Estabeleceu-se o procedimento para conduzir a revisão, a questão de pesquisa formulada, assim como as estratégias de busca, critérios de inclusão e exclusão, coleta e análise de dados. Na segunda fase, o processo se concentrou na execução do protocolo de revisão. Finalmente, na terceira fase, relatório de resultados, foi elaborado o presente artigo.

No que concerne à metodologia da pesquisa foi do tipo documental, tendo como foco a análise dissertações e teses sobre Educação Fiscal.

A busca foi realizada no repositório do Catálogo de Teses e Dissertações CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do qual concentrou-se nas Dissertações de Mestrado e nas Teses de Doutorado, com o filtro dos anos 2020 a 2025. Essa busca foi orientada pela seguinte palavra-chave: Educação Fiscal e realizada no dia 09/01/2026.

O manuseio das dissertações e teses proveniente dessa busca possibilitou responder a seguinte questão de investigação: Qual o conceito de educação fiscal

presente nesses estudos, como definem e o que esperam da Educação Fiscal?

A partir dos trabalhos selecionados, debruçamo-nos sobre seus respectivos resumos a fim de compreender as principais ideias associadas à Educação Fiscal defendidas por esses autores.

4 | Resultado e Discussão

Inicialmente apresentaremos alguns dados estatísticos decorrentes da busca de trabalhos sobre Educação Fiscal no catálogo de teses de dissertações do portal CAPES. Na tabela 1 apresentamos a distribuição do número de trabalhos de acordo com o seu nível de qualificação.

Tabela 1 - Quantidade de trabalhos sobre Educação Fiscal distribuídos por tipo (mestrado, mestrado profissional, doutorado e doutorado profissional) no período de 2020 a 2025

Tipo	Quantidade de trabalhos
Mestrado	9
Mestrado profissional	19
Doutorado	5
Doutorado profissional	1
Total de trabalhos	34

Fonte: elaboração própria

Verifica-se que em um total de 34 trabalhos desenvolvidos entre os anos de 2020 e 2025, 28 deles são pesquisas realizadas em nível de mestrado, o que corresponde 82,3% do total de pesquisas desenvolvidas. Pode-se se dizer que é um número significativo de pesquisas desenvolvidas acerca do tema Educação Fiscal dentro do período analisado, dado que é um tema relativamente novo para o contexto educacional.

No gráfico 1 mostramos a distribuição, por data, dos trabalhos produzidos.

Gráfico 1 - Quantidade de trabalhos sobre Educação Fiscal distribuídos por ano de publicação no período compreendido entre 2020 e 2025

Fonte: elaboração própria

Mediante à análise do gráfico 1 verifica-se a busca retornou 0 (zero) trabalhos publicados no ano de 2025 sobre o tema Educação Fiscal¹. Além disso, também é possível constatar um aumento expressivo de pesquisas sobre o referido tema quando se compara a quantidade de trabalhos publicada a partir do ano de 2020. Quando comparado a quantidade de trabalhos produzida em 2020 com 2023, por exemplo, verifica-se um aumento de 125%. Esse aumento expressivo também é verificado para o ano seguinte, 2025. Atribuímos esse aumento de pesquisas sobre Educação Fiscal à publicação da BNCC, a qual pontuou que a Educação Fiscal deve ser trabalhada como tema transversal em todos os níveis de escolaridade.

Na área da educação, tema transversal é um assunto relevante que atravessa e conecta todas as disciplinas escolares, em vez de pertencer a apenas uma. Ele serve para contextualizar o currículo, ligando o conteúdo da sala de aula à vida real dos alunos, formando cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios sociais e do cotidiano.

Também buscamos identificar as áreas do conhecimento nas quais os estudos sobre Educação Financeira foram produzidos. Essa distribuição está apresentada no gráfico 2.

Gráfico 2 - Quantidade de trabalhos sobre Educação Fiscal distribuídos por área do conhecimento produzidas no período compreendido entre 2020 e 2025

Fonte: elaboração própria

É possível verificar que há diversas áreas produzindo conhecimento sobre Educação Fiscal, com destaque para a área de Direito que produziu 29,4% da produção acadêmica dentro do período selecionado.

Também buscamos identificar os estados brasileiros nos quais essas pesquisas foram desenvolvidas. No gráfico 3 apresentamos as quantidades de trabalhos e seus respectivos estados. Verifica-se uma predominância dessas pesquisas nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Gráfico 3 - Quantidade de trabalhos sobre Educação Fiscal distribuídos por estado brasileiros produzidas no período compreendido entre 2020 e 2025.

Fonte: elaboração própria

A Figura 1 apresenta, em azul, os estados onde foram produzidas pesquisas sobre Educação Fiscal, permitindo melhor visualização da distribuição geográfica dessa produção.

Figura 1 - Estados nos quais as pesquisas sobre educação fiscal foram produzidas.

Fonte: elaboração própria

No quadro 1 apresentamos o resultado da busca sobre as produções acadêmicas de mestrado e doutorado nos anos de 2020 e 2025 sobre o tema Educação Fiscal. Esse quadro contém o título do trabalho, autor, data da publicação, tipo de produção acadêmica (mestrado ou doutorado) e as palavras-chave.

Quadro 1 - Seleção de produções acadêmicas de mestrado de doutorado sobre os Estudos de Educação Fiscal dos anos de 2020 a 2025

Título do trabalho	Autor(a)	Ano	Tipo	Palavras-chave
Educação Fiscal em São Sebastião do Passé – BA	Elaine Silva Cordeiro	2022	Mestrado	Cidadania fiscal; Controle social; Educação financeira; PNEF
Educação Fiscal: uma proposta pedagógica na perspectiva da Matemática Financeira	Diego Martins Martinez	2023	Mestrado	Educação fiscal; Tributos; Matemática financeira; Cidadania
A criação da estrutura e organização do Programa de Educação Fiscal em Navegantes-SC	Jefferson Amaral	2023	Mestrado	Políticas públicas; Educação fiscal; Cidadania
Regulação por incentivos e educação fiscal no RN	Thallys Emanoell Pimenta de Freitas	2023	Mestrado	Educação fiscal; Cidadania; Regulação por incentivos
Educação fiscal como instrumento para a promoção da cidadania: Super Cidadão	Fabio José de Souza Monsorez	2022	Mestrado	Educação fiscal; Cidadania fiscal; Games educativos
Educação para a cidadania fiscal na EPT	Maria Rita dos Santos	2021	Mestrado	Tributação; Educação fiscal; EPT; Formação integral
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação fiscal e cidadania	Albaneide Serafim Moreira	2021	Mestrado	NAF; Educação fiscal; Cidadania
Materialização da democracia participativa por meio da educação fiscal	Thais Louise Dias Veiga	2023	Mestrado	Cidadania fiscal; Controle social; Democracia participativa
Transcendência da educação fiscal com base na filosofia dos valores	Raphael Silva Rodrigues	2021	Doutorado	Educação fiscal; Filosofia dos valores; Ética
Empreendedorismo social: consciência ambiental e participação comunitária	Cícero Santos da Silva	2022	Mestrado	Cidadania; Educação fiscal; Sustentabilidade
Cidadania fiscal versus sonegação	Erika Teixeira Costa Valença	2023	Mestrado	Cidadania fiscal; Educação fiscal
Sua nota tem valor? Avaliação do programa do Ceará	Ana Virgínia Gurgel Rego	2023	Mestrado	Educação fiscal; ICMS; Avaliação de impacto

Negócios jurídicos processuais e educação fiscal	Edimilson Cardias Rocha	2024	Mestrado	Consensualidade; Educação fiscal
Futuro Verde: ciências ambientais e educação fiscal	Adriana Aparecida Lazzarini	2020	Mestrado	Educação ambiental; Educação fiscal; Sustentabilidade
Obrigações tributárias do MEI e educação fiscal	Salvani Alves da Silva Pedrosa	2024	Mestrado	Educação fiscal; Tributação; MEI
Educação fiscal e compliance tributário no Brasil	Jersilene de Souza Moura	2020	Mestrado	Educação fiscal; Compliance tributário
Avaliação do efeito prêmio no Programa Nota Fortaleza	Emanuella Veríssimo Paulo	2021	Mestrado	Educação fiscal; ISSQN; Nota Fortaleza
Chatbot como ferramenta de educação fiscal na SEFAZ-BA	Luiz Moraes de Almeida Júnior	2024	Mestrado	Educação tributária; Inteligência artificial
Perspectivas pedagógicas na educação fiscal	Carolina Lima Gonçalves	2024	Doutorado	Educação fiscal emancipatória; Desigualdade
Educação fiscal no ensino da matemática financeira a partir da Bíblia	Emili Lopes	2024	Mestrado	Educação fiscal; Matemática financeira
Sequência didática sobre educação fiscal	Renato Luis Pivello	2024	Mestrado	Educação fiscal; EPT; Produto educacional
Ensino de empreendedorismo, educação financeira e fiscal	Ferdinand Tokarski Persijn	2020	Mestrado	Empreendedorismo; Educação fiscal
Planejamento tributário e educação fiscal no agronegócio	Ana Paula de Oliveira Morais	2021	Mestrado	Planejamento tributário; Educação fiscal
Caminhos e descaminhos da educação fiscal	Elisangela Ines Oliveira Silva de Rezende	2020	Mestrado	Educação fiscal; Tributos; Cidadania fiscal
Criação da Escola de Governo da Receita Federal	Sergio Mascarenhas Santos	2022	Mestrado	Educação fiscal; Cidadania fiscal
(Re)construção da política de educação fiscal no Brasil – PNEF	Vania Maria de Oliveira e Silva	2024	Mestrado	Educação fiscal; Política pública; PNEF
Sistema tributário brasileiro e necessidade de reforma	Willian de Queiroz Viana	2023	Mestrado	Sistema tributário; Educação fiscal
Educação fiscal na formação de professores	Claudia Fernandes Andrade do Espírito Santo	2023	Doutorado	Educação fiscal; Formação docente
Empreendedoras em ação: práticas de controle interno fiscal	Aline Duarte da Silva	2024	Mestrado	Educação fiscal; Empreendedorismo feminino
Perspectivas sobre a tributação na contabilidade	Lennilton Viana Leal	2023	Doutorado	Educação fiscal; Moralidade tributária
Treasure Hunting: impacto do programa educacional do Tesouro Nacional	Renata Reis Serson	2024	Mestrado	Educação fiscal; Avaliação de impacto
Educação Financeira: Uma Proposta para a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio	Carmeliana Pacheco Da Silva	2024	Mestrado	Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos; Educação Financeira; Educação Fiscal; Resolução de Problemas.
Ensino de empreendedorismo para crianças: uma abordagem via extensão universitária no Programa ESAG Kids'	Eduardo Janicsek Jara	2021	Doutorado	Educação fiscal; Cidadania fiscal; Criança
Processo Administrativo Tributário em Mato Grosso do Sul: Adoção de meios Consensuais Como Forma de acesso à ordem jurídica justa	Lilian Decarli Gigliola	2022	Mestrado	Processo administrativo; Acesso à justiça; Métodos consensuais; Solução de conflitos; Administração pública democrática; Garantias fundamentais

Fonte: elaboração própria

Analisando o resumo dos trabalhos (dissertações e teses) produzidas entre os anos de 2020 e 2025 fizemos uma categorização de acordo com os objetivos de cada pesquisa. A primeira categoria denominada Educação Fiscal como instrumento de formação e cidadania, inclui os seguintes trabalhos: Persijn (2020), Rezende (2020), Lazzarini (2020), Paulo (2021), Santos (2021), Santos (2022), Cordeiro (2022), Monsores (2022), Amaral (2023), Santos (2021), Martinez (2023), Freitas (2023), Veiga (2023), Rego (2023), Valença (2023), Lopes (2024), Pivello (2024), Silva (2024), Serson (2024). De modo geral esses trabalhos investigaram como a educação fiscal contribui para a formação do cidadão crítico, participativo e consciente de seus direitos e deveres, seja por meio da educação formal ou informal, com ou sem o uso de tecnologias digitais e em diferentes faixas etárias. Também se dedicaram a analisar programas institucionais (nacionais, estaduais e municipais) de educação fiscal, sua estrutura, implementação e efeitos.

Na segunda categoria, denominada *Educação fiscal, comportamento e conformidade tributária*, agrupamos os trabalhos de Moura (2020), Rocha (2024), Leal (2023), Pedrosa (2024), Silva (2024). De forma abrangente, investigaram a relação entre educação fiscal, moral tributária, compliance e comportamento do contribuinte.

A terceira e última categoria foi *Abordagens teóricas, filosóficas e críticas*, na qual agrupamos trabalhos cujos objetivos centrais foram analisar a educação fiscal sob uma perspectiva crítica, filosófica ou epistemológica, ou seja, atentaram-se em buscar uma compreensão teórica acerca do tema educação fiscal.

Mediante a análise de todos os resumos desses trabalhos pode-se dizer que eles convergem ao apontar que a educação fiscal tem potencial relevante para a formação da cidadania e para o fortalecimento do controle social. Além disso, todos os trabalhos têm como objetivo a construção de uma educação voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo nos estudantes nos que diz respeito aos aspectos socioeconômicos e a função social dos tributos.

Os estudos perpassam por questões que vão desde compreender os motivos da sonegação e ideais do sonegador até a proposta de intervenções pedagógicas, por meio de diferentes metodologias, que visam o desenvolvimento de conceitos matemáticos e econômicos como inflação, porcentagem, juros e os

tributos são mobilizadores desses conhecimentos matemáticos centrais.

Os trabalhos de Moura (2020), Leal (2023), Valença (2023) e Rocha (2024) que estudaram as questões comportamentais relacionadas à Educação Fiscal e entenderam a conduta do sonegador como resultado de fatores históricos, culturais e institucionais. Ao discutirem a resistência ao tributo no Brasil enquadram o sonegador não apenas como infrator, mas como sujeito influenciado pela percepção de injustiça tributária, desconfiança no Estado e baixa legitimidade do poder de tributar.

A educação fiscal é explorada por meio de conceitos matemáticos nos trabalhos de Persijn (2020), Martinez (2023), Lopes (2024), Espírito Santo (2023), Pivello (2024). Nesses trabalhos a articulação entre Educação Fiscal e Educação Matemática ocorre predominantemente por meio da Matemática Financeira e da Modelagem Matemática, utilizando situações reais envolvendo tributos, impostos e orçamento público como contextos didáticos.

Perin e Campos (2022) explicam que trabalhos dessa natureza possuem relações com a Educação Matemática Crítica, pois a forma como o conhecimento matemático é mobilizado contribui tanto para a aprendizagem de conceitos matemáticos quanto para a formação de sujeitos críticos e conscientes de temas pertinentes a sociedade em que vivem.

Em seu estudo Espírito Santo (2023) defende que o ensino da Educação Fiscal nos centros universitários, e as demais segmentos de ensino, revelam-se primordiais. Contudo, o impacto mais importante e efetivo no contexto social e cultural do Brasil – considerando os flagrantes desigualdades regionais – se colhe no início da vida escolar, ou seja, nas escolas e centros básicos de educação infante-juvenil. Por outro lado, sua pesquisa também revelou que a falta de interconexão da Matemática com a Educação Fiscal se dá pela falta de conhecimento epistemológico por parte dos professores no que tange aos assuntos sobre tributos. Desse modo, entendemos que seu estudo indica a importância do tema Educação Fiscal ser tratado na formação continuada de professores.

O estudo de Freitas (2023) também coloca que a Educação Fiscal deveria fazer parte de um programa de formação de professores de forma que o tema fosse institucionalizado. Destaca ainda que a Educação Fiscal

tem potencial para despertar as pessoas para o pleno exercício da cidadania, sensibilizando o cidadão para a função socioeconômica do tributo. Amaral (2023) e Costa (2023) explicam que o desenvolvimento dessa consciência leva as pessoas o interesse em ter uma participação mais ativa na gestão pública, podendo colaborar com a diminuição dos casos de corrupção.

¹ Há que se considerar que essa busca foi realizada em 06/01/2026, por essa razão, pesquisas defendidas no final do ano de 2025 ainda não constavam na plataforma.

5 | Considerações Finais

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um mapeamento das pesquisas (mestrado e doutorado) produzidas entre os anos de 2020 e 2025 sobre Educação Fiscal e, desse modo, compreender o conceito de Educação Fiscal que são trabalhados nessas pesquisas. Foi encontrado um total de 34 pesquisas, sendo 28 pesquisas de nível de mestrado e 6 de nível de doutorado.

De modo geral, todos os trabalhos pontuam a Educação Fiscal como uma ferramenta importante para a sociedade, dado que ela tem condições de promover uma democracia mais participativa ao munir os cidadãos de conhecimentos sobre a função social da tributação. Também destacam a importância da compreensão desses conceitos e a importância da formação de um pensamento crítico quanto os deveres e direitos dos cidadãos.

Reafirmam a essencialidade da Educação Fiscal para o pensamento crítico-reflexivo dos estudantes, e a função social dos tributos entendo que essa formação resultará na disseminação da cultura fiscal e em uma democracia baseada na conscientização política sobre os tributos e sua funcionalidade sociológica.

Além disso, indicam que abordagens pedagógicas contextualizadas e metodologias ativas ampliam o engajamento dos sujeitos, mas que a educação fiscal, isoladamente, não é suficiente para alterar comportamentos sem o fortalecimento da confiança institucional e da transparência estatal.

Ademais, prevalecem análises pontuais e contextuais, com recortes temporais limitados, o que evidencia a necessidade de ampliação de pesquisas empíricas, interdisciplinares e de longo prazo, capazes de articular

educação fiscal, economia comportamental e políticas públicas, contribuindo para a construção de estratégias mais eficazes de enfrentamento da sonegação e de fortalecimento da cidadania fiscal.

Referências bibliográficas

AMARAL, Jefferson. *A criação da estrutura e organização do Programa de Educação Fiscal na perspectiva da cidadania no município de Navegantes-SC*. 2023. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2023.

BRASIL. Ministério da Fazenda. *Escola de Administração Fazendária. Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF: educação fiscal no contexto social*. 5. ed. Brasília, DF: ESAF, 2014. (Série Educação Fiscal. Caderno 1).

CORDEIRO, Elaine Silva. *Educação fiscal em São Sebastião do Passé – BA: percepções de docentes e discentes dos anos finais do ensino público fundamental*. 2022. 97 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2022.

VALENCA, Erika Teixeira Costa. *Cidadania fiscal versus sonegação: a necessária mudança de conduta para o patamar de cidadão contribuinte no Brasil*. 2023. 331 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2023.

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. *O que é cidadania*. São Paulo: Brasiliense, 2002.

DECARLI, Gigliola Lilian. *Processo administrativo tributário em Mato Grosso do Sul: adoção de meios consensuais como forma de acesso à ordem jurídica justa*. 2022. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2022.

ESPÍRITO SANTO, Claudia Fernandes Andrade do. *Saberes não matemáticos articulados às práticas sociais com modelagem matemática no ensino básico: o caso da educação fiscal na formação de professores*. 2023. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2023.

FREITAS, Thallys Emanoell Pimenta de. *Regulação por incentivos e educação fiscal: uma análise do programa de educação e cidadania fiscal do Estado do Rio Grande do*

Norte. 2023. 102 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2023.

GERALDO, Antonio Henrique. *A educação fiscal como instrumento de fortalecimento dos conselhos escolares*. 2011. Monografia (Especialização em Educação Fiscal e Cidadania) – Escola de Administração Fazendária, Brasília, 2011.

GONÇALVES, Carolina Lima. *Perspectivas pedagógicas na educação fiscal: uma análise comparada entre a implementação atual e potenciais abordagens no contexto brasileiro*. 2024. 121 f. Tese (Doutorado em Direitos Humanos) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024.

GONÇALVES, Diego Silva de Souza. *O Programa de Educação Fiscal (PEF) e o processo de conscientização cidadã*. Peer Review, Fortaleza, v. 5, n. 16, 2023.

KITCHENHAM, Bárbara; CHARTERS, Stuart. *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Technical report, EBSE Technical Report EBSE-2007-01, 2007.

JARA, Eduardo Janicsek. *Ensino de empreendedorismo para crianças: uma abordagem via extensão universitária no Programa ESAG Kids*. 2021. 219 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

JUNIOR, Luiz Moraes de Almeida. *Chatbot: um protótipo de assistente virtual como ferramenta de educação fiscal na Secretaria da Fazenda da Bahia*. 2024. 92 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, 2024.

LAZZARINI, Adriana Aparecida. *Futuro verde: ciências ambientais e educação fiscal disseminando práticas e ações de cidadania*. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino das Ciências Ambientais) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

LEAL, Lennilton Viana. *Perspectivas sobre a tributação na contabilidade: análise SWOT do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, agressividade tributária e moralidade tributária na visão dos empresários contábeis*. 2023. Tese (Doutorado Profissional em Ciências Contábeis e Administração) – FUCAPE, Vitória, 2023.

LIMA, Ivan Cordeiro. *Educação fiscal para a cidadania*. São Paulo: EGPSP, 2019.

LOPES, Emili. *O uso da educação fiscal no ensino da matemática financeira a partir da Bíblia: história de José do Egito*. 2024. 117 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2024.

MARTINEZ, Diego Martins. *Educação fiscal: uma proposta pedagógica na perspectiva da matemática financeira*. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul, 2023.

MONSORES, Fabio José de Souza. *Educação fiscal como instrumento para a promoção da cidadania: proposição do game design document do game “Super Cidadão”*. 2022. 115 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

MORAIS, Ana Paula de Oliveira. *Planejamento tributário como instrumento de gestão fiscal no agronegócio de Mato Grosso*. 2021. 158 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Marília, Marília, 2021.

MORAIS, M. L. C. et al. *Rede social educacional gamificada na educação fiscal*. In: Anais do CIET, São Carlos, v. 4, n. 1, 2024.

MOREIRA, Albaneide Serafim. *Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, projeto de educação fiscal e cidadania: visões e opiniões internas e externas*. 2021. 87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Governança, Tecnologia e Inovação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2021.

MOURA, Jersilene de Souza. *Educação fiscal e compliance tributário no Brasil: uma correlação difícil de provar, mas fácil de perceber*. 2020. 83 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2020.

PAULO, Emanuella Verissimo. *Avaliação do efeito prêmio no Programa Nota Fortaleza*. 2021. 27 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

PEDROSA, Salvani Alves da Silva. *Obrigações tributárias acessórias do microempreendedor individual e educação fiscal: estudo de caso do município de Juazeiro do Norte*

(2019–2022). 2024. 114 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, 2024.

PERIN, A. P.; CAMPOS, C. R. *Uma investigação sobre concepções acerca da educação financeira de alunos do ensino médio*. Revista Em Teia, Recife, v. 3, 2022.

PERSIJN, FERDINAND TOKARSKI. *Ensino de Empreendedorismo na Educação Básica. Uma proposta de abordagem dos temas: Educação Financeira, Educação Fiscal e as Relações de Consumo'* 23/07/2020 88 f. Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD/UFG

PIVELLO, Renato Luis. *Sequência didática sobre educação fiscal: uma contribuição ao desenvolvimento da cidadania dos estudantes de um curso técnico em administração*. 2024. 97 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de São Paulo, Sertãozinho, 2024.

REGO, Ana Virginia Gurgel. *Sua nota tem valor?: uma avaliação da nova sistemática do Programa de Educação Fiscal do Governo do Estado na arrecadação do ICMS cearense*. 2023. 48 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023.

ROCHA, Edimilson Cardias. *NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCESSUAIS E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA: A CONSENSUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE ECONOMIA COMPORTAMENTAL'* 28/02/2024 107 f. Mestrado em DIREITO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Irmão José Otão

REZENDE, Elisângela Ines Oliveira Silva de. *Caminhos e descaminhos da educação fiscal: um olhar crítico sobre a tributação, a educação e a cidadania à luz da trajetória constitucional brasileira*. 2020. 366 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

RODRIGUES, Raphael Silva. *Transcendência da educação fiscal com base na filosofia dos valores*. 2021. 209 f. Tese

(Doutorado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

SANTOS, Maria Rita dos. *Educação para a cidadania fiscal: um contributo para a formação integral dos estudantes da educação profissional e tecnológica*. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Vitória, 2021.

SANTOS, Sergio Mascarenhas. *Criação da Escola de Governo da Receita Federal do Brasil: formação de agentes públicos multiplicadores e de cidadãos fiscais*. 2022. 125 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

SERSON, Renata Reis. *Treasure hunting: an impact evaluation on the National Treasury financial, fiscal and civic educational program*. 2024. 99 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

SIDDAWAY, A. P.; WOOD, A. M.; HEDGES, L. V. *How to do a systematic review: a best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses*. Annual Review of Psychology, v. 70, n. 1, p. 747–770, 2019.

SILVA, Aline Duarte da. *Empreendedoras em ação: práticas de controle interno fiscal em pequenos negócios*. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.

SILVA, CICERO SANTOS DA. *EMPREENDORISMO SOCIAL: Consciência ambiental e participação comunitária'* 2022. 120 f. Mestrado Profissional em DESENVOLVIMENTO LOCAL Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA, Rio de Janeiro, 2022.

SILVA, Carmeliana Pacheco da. *A educação financeira: uma proposta para a educação de jovens e adultos do ensino médio*. 2024. 186 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Formação Docente para a Educação Básica) – Universidade de Uberaba, Uberlândia, 2024.

SILVA, Vania Maria de Oliveira e. *A (re)construção de uma política de educação para a cidadania fiscal no Brasil: estudo de caso do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF)*. 2024. 83 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade da Amazônia, Belém, 2024.

VEIGA, Thais Louise Dias. *Materialização da democracia participativa: possibilidade de uma cidadania fiscal ativa no controle social da gestão pública local por meio da educação fiscal*. 2023. 131 f. Dissertação (Mestrado em

Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2023.

VIANA, Willian de Queiroz. *Uma análise do sistema tributário brasileiro e a necessidade de reforma*. 2023. 90 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.